

6-MAY

2023

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

SIFATLI TA'LIM – O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING POYDEVORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

Google Scholar indexed

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti

<http://www.nuu.uz/>

O'zbekiston Respublikasi Oliy
ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi

<http://www.edu.uz/>

CYBERLENINKA

Google
scholar

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
МИРЗО УЛУГ'БЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ

ИЖТИМОЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
ПЕДАГОГИКА ВА УМУМИЙ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ

СИФАТЛИ ТАЪЛИМ – ЎЗБЕКИСТОН
ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ПОЙДЕВОРИ

мавзусидаги илмий-амалий

АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ

2023 йил 6 май

Тошкент – 2023 йил

Сифатли таълим – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Илмий-амалий анжуман материаллари. –Т.: ЎЗМУ, 2023 йил

Масъул мухаррир: педагогика фанлари доктори

Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна

Такризчилар: профессор, педагогика фанлари доктори

Ходжаев Бекзод Худойбердиевич

педагогика фанлари номзоди, доцент

Ахрарова Зебунисо Бахромовна

Анжуман Ўзбекистон Миллий Университетининг 105 йиллигига бағишланган бўлиб, сифатли таълим, замонавий педагогика ва психологиянинг долзарб масалалари, таълим сифатини таъминлашда рақамли технологиялар, медиатаълим ва инновацион ёндашувлар, узлуксиз маънавий-ахлоқий тарбияга бағишланган масалалар ўрин олган. Ушбу тўпламда Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда узлуксиз таълимдаги муаммоларга самарали ечимлар таклиф этиш, замонавий таълимни ривожлантиришда педагогик ва ахборот технологияларнинг ўрни, сифатли таълимга доир илғор тажрибаларни оммалаштиришга оид илмий мақола ва тезислар чоп этилган.

Конференция Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим, Фан ва Инновациялар Вазирлиги, Инновацион Ривожланиш Агентлиги томонидан тасдиқланган. Хужжат коди НР 43358577.

Конференция материаллари тўплами Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети Кенгашининг 2023 йил 10 майдаги 17- сонли мажлисида нашрга тавсия қилинган.

Нашр учун масъул: Ф.А.Бабашев

Тўпламни нашрга тайёрловчилар: Ш.Э.Хамрокулова, Г.А.Абдуллаева, А.Жумабаев

CONTENTS

MUNDARIJA

51. Алламуратова, Х. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 341-345.
52. Шомирзаев, Ш. Т. (2023). ТАЛАБА-КУРСАНТЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ МОСЛАШУВИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 346-350
53. Butunov, J. R., & Makhmudov, G. Y. (2023). ASSESSMENT OF THEORETICAL KNOWLEDGE, PRACTICAL EXPERIENCE, SKILLS AND COMPETENCES. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 351-357.
54. Akbarova, D. B. (2023). SEMANTICS OF ENGLISH WORDS: UNDERSTANDING THE MEANING BEHIND THE LANGUAGE. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 358-362.
55. Жулиев, Ш. Н. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 363-371.
56. Rakhmanova, D. R. (2023). THE CONCEPT OF PHRASEOLOGY AND THE BASIC TYPES OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 372-377.
57. Mansurov, N. A. (2023). O'QUVCHILARNING DIZAYNERLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 378-383.
58. Мардиева, Г. К. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РЕСУРС ПЛАТФОРМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 384-387.
59. Махмадиева, Г. С. (2023). ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 388-392.
60. Махмудов, Ю. Ф., & Сайтджанов, Ш. Н. (2023). ЯДРО ТУЗИЛИШИНИ ФАНЛАРАРО ФХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШДА УЗВИЙЛИК ПРИНЦИПИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 393-398.
61. Муродов, М. (2023). ЁШЛАР ВИРТУАЛ МАДАНИЯТИ ВА МЕДИА САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 399-404.
62. Nurmatov, B. X. (2023). ТАЪЛИМ СИФАТИГА ИННАВАЦИОН ТЕХНОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 405-410.
63. Raxmedova, M. A. (2023). MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING “MUQADDIMAT UL-ADAB” ASARINING DIDAKTIK JIHATLARI. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 411-415.

ЁШЛАР ВИРТУАЛ МАДАНИЯТИ ВА МЕДИА САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

М. Муродов

ЎзМУ “Педагогика ва умумий психология” кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола ёшларни ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, виртуал маданиятини ривожлантиришнинг зарурлиги ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш мисолида ўрганилган. Ёшларда, ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш, аввало уларнинг ўзларини виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилиш, қолаверса, ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиниши баён этилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий тармоқлар, виртуал маданият, ижтимоий тарбия, жамият, ота-она, ўқитувчи, маҳалла, тарбия, таълим, медиа маданият, педагогик маданият, мадиатаълим

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется развитие виртуально-педагогической культуры молодежи в условиях использования социальных сетей как одной из актуальных проблем современности. Так же исследуется необходимость развития виртуальной культуры на примере использования социальных сетей. Описано развитие виртуальной культуры у молодежи и родителей, прежде всего их защита от виртуально-информационных угроз, а так же создание иммунитета к этим угрозам.

Ключевые слова: Социальные сети, виртуальная культура, социальное образование, общество, родители, педагог, соседство, воспитание, образование, медиакультура, педагогическая культура, медиаобразование.

ABSTRACT

This article analyzes the development of virtual-pedagogical culture of young people in the use of social networks as one of the urgent problems of today. Also, the need to develop virtual culture is studied on the example of using social networks. The development of virtual

culture among young people and parents, first of all, their protection from virtual-informational threats, and also the creation of immunity to these threats, is described.

Keywords: Social networks, virtual culture, social education, society, parents, teacher, neighborhood, upbringing, education, media culture, pedagogical culture, media education

XXI асрда глобаллашув жараёни тобора чуқурлашиб, ахборот соҳасига талаб ва эҳтиёж ниҳоятда ортиб бормоқда. Дунё ривожланишининг асосий тенденциялари орасида ахборотлашган жамиятга ўтиш муҳим вазифа ҳисобланади, яъни жамиятнинг барча жабҳаларида виртуал воситаларининг таъсири долзарб саналади. Бунда ўзаро чексиз ахборот алмашишнинг кенгайиши, ижтимоий-маданий интеграциялашувнинг чуқурлашиши ва интенсификацияси ҳолатида ёшларда виртуал маданиятини ривожлантириш, унинг услубий таъминотини янада кенгайтириш зарурати мавжуд эканлиги яққол кўзга ташланди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори белгиланиб, узлуксиз маънавий тарбияни амалга оширишда ота-она, тарбиячи, ўқитувчи, узлуксиз таълим муассасалари ва маҳалла жамоатчилигининг ўзаро самарали ҳамкорлиги механизмларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Дунё бўйича аҳолининг кўп қисми эрталаб тургандан ижтимоий тармоқларга кўз ташлайди, ахборотга эга бўлишга ва янги ахборотларни дўстлари билан бўлишишга ҳаракат қилар экан. Ҳар бир ижтимоий тармоқларда ахборот алмашувчи инсон бир akkaунт орқали 10 дан ортиқ каналлар орқали ахборотларга эга бўлар экан.

Ҳар бир инсон ҳаётида бир мартаба бўлса ҳам ижтимоий тармоқлар орқали ахборот олса, ахборотлар алмашинувига қадам қўйса, кейинги сафар ундан чиқиб кетиш жуда қийин бўлади, шу асосда виртуал оламга тобе бўла бошлайди.

Бугунги кунда ёшлар, уларнинг ота-оналари ҳам тенг равишда мобил алоқа воситалари орқали ижтимоий сайтлардан доимий равишда, яъни уйда, иш қилаётганда, ўқишда, кўчада, дарс жараёнида ва бошқа ҳолатларда бемалол ахборотлашмоқда. Бу каби ахборотлашишда хаттоки биринчилардан бўлиш устинлик қилмоқда, яъни Youtube, Instagram ва ҳ.к. каби ижтимоий ахборот алмашинуви орқали ахборотларга эга бўлиб, уларни биринчилардан бўлиб оммага тарқатишга

харакат қилмоқдалар. Ота-оналарнинг ва уларнинг фарзандлари, ёшларнинг доимий фойдаланадиган мобил алоқа воситалари орқали кўпроқ Youtube, Instagramдан фойдаланиб келаётганини кўриш мумкин.

Ахборотлашган жамият шароитида инсоният виртуал оламда иштирок этар экан, инсонда виртуал мулоқот маданияти, виртуал ахборотлашиш маданияти, умуман виртуал маданияти ривожланган бўлиши лозим. Инсоният онгида виртуал маданиятни ривожлантириш орқали дунё бўйича кўплаб глобал, кибер жанрларни олдини олинган бўлар эди. Ёшлар ижтимоий тармоқлар орқали билар билмас ўзлари ва бошқалар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилишади, лекин ушбу маълумотлардан ғараз ниятларда фойдаланувчилар ҳам ҳозирги кунда кўплаб учрайди. Ёшлар ва катталар онгини бузувчи турли хил экстремистик ва террористик гуруҳлар ҳам ўз навбатида виртуал олам орқали ўз гирдобига тортиб кетмоқда, ушбу гирдобга қарши иммунитет ҳосил қилишда виртуал маданиятнинг аҳамияти жуда катта. Ёшлар ўзларида кечаётган қийинчиликлар, тушунмовчиликлар ҳақида ўз яқинларига эмас, балким виртуал олам орқали дўст тутинган инсонларга ишонишмоқда. Лекин виртуал оламда айнан қайси ниятларда, қайси мақсадларда ёшлар фикрига қўшилаётганларнинг эса мақсадлари доим ҳам ошкор бўлавермайди.

Амалий филтрлаш нима дегани, қандай тушуниш мумкин? Амалий филтр дегани, виртуал оламни, электрон ахборотлашиш манбаларини амалий тарзда, яъни тақиқлар қўйиш, кодлаб қўйиш демакдир. Бугунги кунда амалий филтрларни сайтларга нисбатан, ижтимоий тармоқларга нисбатан қўлланилмоқда. Бутун дунё бўйлаб “Тик - Ток” тез оммалашган ижтимоий тармоқ платформаларидан бир ҳисобланади. Албатта, ушбу тармоқдаги контентларнинг турли йўналишлар асосида шаклланганлигини инобатга олиб, бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг, аксарият ёшларнинг онгига салбий таъсир кўрсатувчи омиллари жуда кўплигини инобатга олган ҳолда “Тик - Ток” ижтимоий тармоқдан мамлакатимизда фойдаланиш учун амалий тақиқ қўйилган. Лекин шундай бўлишига қарамай, ёшлар, ота-оналар ҳам ушбу тармоқдан бемалол фойдаланиш имконига эга бўлмоқдалар. Кодланган сайтларни очувчи дастур асосида ушбу ижтимоий тармоқдан фойдаланиш имкони мавжуд. Демак, кўриниб турибдики ижтимоий тармоқларни, виртуал ахборот алмашинуви майдонини амалий тақиқлар асосида тақиқлаш яхши самарали натижа бермайди. Албатта “Тик - Ток” ижтимоий тармоғида ёшлар онгини бузувчи ахборотлар, видео роликлар жуда кўп, айнан шу каби роликларга нисбатан ёшларда, барча

аҳолида кўникма ҳосил бўлиши лозим. Амалий тақиқлар асосида эмас, балки ушбу тармоқларда ёшларни маънавий камолатини шакллантирувчи материаллар кўйилса, ёшларни шу асосида қизиқтирилса, амалий тақиқнинг кераги ҳам бўлмайди. Инсон зоти ўзлаштирилиши ўзига осон, тез хазм бўлувчи ахборотларга қизиқади, ахборотлар узатиш, маълумотлар беришни осонлаштириш, ижтимоий тармоқларда бачкана ҳолатлар орқали эмас, қизиқарли маълумотлар асосида тақдим қилиш лозим. Кўпинча биз ахборотларни тақдим қилишда мураккаб йўлдан боришга ҳаракат қиламиз, ёшларга ҳаётни чиройли қилиб кўрсатишга ҳаракат қиламиз. Лекин ёшлар реал ҳаётни кўриб катталарнинг эртагини ёлғон эканлигини пайқай бошлайди ва ўзининг тушунчалари билан ота-оналарининг тушунчалари ўртасидаги ўхшашликни топишга ҳаракат қилади. Шунинг учун ёшлар қизиқувчан, барча нарсаларни кузатиб кўришга, бирор янги нарсани синаб кўришга интилади. Шундай экан, ёшларни, умуман барчани виртуал оламнинг салбий томонларидан сақлаш учун биринчи навбатда амалий филтрлаш эмас, балки онгли филтрлаш лозим. Бу эса, виртуал маданиятни ривожлантириш ҳисобланади. Виртуал оламда керакли ахборотлардан кераксизини ажратиш олиш, бу, айнан интернетдан фойдаланиш маданияти дейилади. Интернет фойдаланувчиси, аввало нима мақсадда интернет тармоғидан фойдаланаётганини, мақсадни англаб етиши лозим. Барча аҳоли каби ота-оналарнинг ҳам интернет оламида мулоқот учун ўз гуруҳлари, севимли, ҳаётини тасаввур қила олмайдиган ижтимоий тармоқлари мавжуд, ота-оналар интернет фойдаланувчи сифатида, интернет фойдаланувчисининг маданиятини қандай талқин қилишмоқда.

Бугунги кунда жаҳон бўйича кузатадиган бўлсак, аксариат аҳоли бир бири билан мулоқот қилишда турли ижтимоий сайтлардан фойдаланишмоқда. Буларнинг ичида Ўзбекистонда аҳолининг бир-бири билан мулоқот қилиши учун телеграмм месенджери энг оммабоп ҳисобланади. Ушбу месенджер орқали аҳоли, ёшу қари бир бири билан турли ахборотларни алмашишади, ҳозирги кунга келиб, хаттоки ушбу месенджер орқали 2 нафардан ортиқ фойдаланувчи видео мулоқот қилиши ҳам мумкин. Ота-она ва фарзандлар бирдек телеграмдан фойдаланади. Messenger – инглиз тилидан олинган бўлиб, хабар маъносини англатади ва тўлиқ ҳолда тезкор хабар алмашинув дастури ҳисобланади. Ушбу дастур орқали инсонлар бир-бирлари билан ахборот алмашадилар, дунё бўйича аҳоли бир-бири билан боғланиб, ўзаро фикр алмашиниши, ахборот

алмашилиши мумкин. Ўзбекистонда аҳоли телеграмм месенджеридан кенг фойдаланади. Viber, WhatsApp ва бошқа месенджерлар орқали Ўзбекистонда асосан яқин қариндоши, дўстлари дунё мамлакатларида яшаётган ёки меҳнат муҳожири сифатида ишлаётган танишлари билан мулоқот қилишда кўпроқ фойдаланадилар. Ўзбекистон аҳолисининг энг кўп қисми айнан телеграмм орқали бир-бири билан мулоқот қиладилар. Ўз навбатида ушбу месенджер баъзи ҳолатлар бўйича ҳимояланган ҳисобланади. Шундай бўлсада, бугунги кунда ушбу месенджер орқали ёшлар, катталар алданаётгани, ёки бўлмаса, бир бирларига ёлғон, текширилмаган, ҳеч қандай асосга эга бўлмаган маълумотларни юборилиши ва бу маълумотларнинг тез тарқалиши, оилаларга, ёшлар онгига салбий таъсирини кузатиш мумкин.

Ўз қадриятларини эозлаган ота-она ўзга миллат вакилларига хос қадриятларни ҳам шу халқнинг ютуғи ва ифтихори деб тушунади. Ўз қадриятларини тўла ўзлаштира олмаган ва мавжуд миллий анъаналари ортидаги ҳақиқий мазмунни буткул англолмаган инсон ўз руҳий оламида қандайдир кемтикни ҳис этади ва бундай етишмовчилик миллатчилик ҳамда ўзга миллат вакиллари олдида ўз устунлигини исботлаш учун интилиш сифатида намоён бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” мавзусидаги маърузасида: Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ота-оналар айниқса, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла фаоллари бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Биз ота-оналар ўз фарзандларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим. Бунинг учун ёшларимиз билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг қалбига кулоқ солиш, дардини эшита олиш, керак бўлса, муаммоларига ечим топишда амалий кўмак беришимиз керак, деб таъкидладилар.

Ахборотлашган жамият шароитида ота-она ва ёшлар виртуал муносабатларининг ахборот эҳтиёжларида виртуал –

педагогик маданиятни ривожлантиришда онгли филтрлаш муҳим ҳисобланиб, етарли тарзда англаб етилмаган. Буни ижтимоий тармоқларни, сайтларни амалий филтрлар асосида тақиқлашга уриниш ҳолатлари орқали таҳлил қилиш мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Бабашев, Ф. А. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ–НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Му^н аллим оғ^и м зликсиз билимлендири^ш, 63.
4. Erkaboyeva, N. S. (2016). FEATURES OF MODERN UZBEK FAMILIES. Ученый XXI века, (4-1), 36-39.
5. Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Монография. Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi” 2022, 216 б.
6. Хайдарова Х.Р. (2022). АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ШАРОИТИДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Замонавий таълим журнали. 2022 й, № 5 сони , 55-64 б.
7. Хамрокулова, Ш., & Тулишов, Г. (2023). ОИЛА–ИЖТИМОИЙ ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ СУБЪЕКТИ. Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 291-296.
8. Shomurotova, N. (2020). Оиладаги соғлом муносабатлар. Архив научных исследований, (22).
9. Shomurotova, N. (2020). Оммавий маданият. Архив научных исследований, (22).

